

PSYCHOLOGICAL SCIENCES

РАЗЛИЧИЕ МЕЖДУ ПОВЕДЕНЧЕСКИМ ПОДЧИНЕНИЕМ И ПОДЛИННЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ В ЛИЧНЫХ УСТАНОВКАХ ИЛИ УБЕЖДЕНИЯХ

Бархударян Г.Т.

Соискатель университета практической психологии и социологии "УРАТУ"

THE DIFFERENCE BETWEEN BEHAVIOURAL SUBMISSION AND GENUINE CHANGES IN PERSONAL ATTITUDES OR BELIEFS

Barkhudaryan H.

Applicant of the University of Practical Psychology and Sociology of "URARTU"

Аннотация

В данной серии исследований было изучено и теоретически обосновано различие поведенческого подчинения от подлинного изменения установок у личности. Проведен анализ концептуально-теоретических факторов побуждающих на изменения противоречивых убеждений у личностей. Выявлены методы благоприятно влияющих установок исходя из анализа разной научно-психологической литературы.

Abstract

In this series of studies, the difference between behavioral subordination and genuine change in personality attitudes was studied and theoretically substantiated. The conceptual and theoretical factors that encourage the change of contradictory beliefs in individuals were analysed. Methods of favorable attitudes based on the analysis of various scientific and psychological literature have been identified.

Ключевые слова: поведенческое подчинение, психологические позитивные установки, личные убеждения, восприятие адаптации.

Keywords: behavioral subordination, psychological positive attitudes, personal beliefs, perception of adaptation.

Представляется очевидным, что между внешним поведенческим подчинением и подлинными изменениями в личных установках или убеждениях существует коренное различие. Если вы хотите добиться от людей желательного для вас поведения, тем больше вы их принуждаете или поощряете, тем больше у вас шансов получить желанный результат. Чем сильнее побудительные факторы, тем человек послушнее. Сила побудительных факторов должна быть едва достаточной для получения согласия и недостаточной для того, чтобы эти мотивы выступали в роли дополнительного когнитивного элемента, который сам по себе служил бы оправданием несоответствия установок поведению. Чем меньше причин вести себя вразрез со своими установками, тем сильнее диссонанс. А раз не удастся легко найти какую — нибудь внешнюю причину поведения, значит, дело... во мне самом и таким образом убеждают многие директоры новичкам что проблема в них, а те чувствуя диссонанс, для избавления от которого они изменяли свои установки вдали так, чтобы они не противоречили их неблагоприятному поступку [1, с. 95].

Индивидуум должен ощущать личную ответственность за предполагаемые последствия поступка, противоречащего его установкам. Это означает, что человек должен отдавать себе отчет в своем поступке, — следовательно, у него нет возможности утверждать, что он совершил его, не зная о возможных последствиях [1, с. 98].

Некоторые теоретики считают, что забота о том, какое впечатление производит наша непоследовательность (на других и на нас самих), может быть более мощным фактором влияния на установки, чем сама эта непоследовательность (Tedeschi and Rosenfeld, 1981).

С. Мадди выделяет установки на участие в собственной жизни («вовлеченность»), на активное стремление контролировать события («контроль») и на принятие риска, понимаемое как готовность субъекта принимать новые и необычные обстоятельства и активно справляться с ними («принятие риска», или «вызов»). Согласно С. Мадди (Мадди, 2005), люди, осуществляющие выбор будущего (то есть неизвестности), имеют более высокий уровень жизнестойкости по сравнению с теми, кто выбирает прошлое (неизменность) [2, с. 236].

Для контроля нервозности Ильин предлагает использовать позитивные установки такие как: «Я рад, что у меня есть возможность поделиться этой информацией с другими», «Я хорошо подготовился и готов к выступлению» [3, с. 265].

Психологические установки, сформировавшиеся на первом этапе установления взаимопонимания, играют большую роль в общении и на последующих этапах. Они могут служить серьезным препятствием для установления контакта. Поэтому важным моментом в создании о себе первого впечатления является самопрезентация (самопредъявление, самоподача). Каждый человек, наверное, интересовался тем, какое впечатление он производит

на других. Самопрезентация используется как средство достижения определенных целей. При этом одни люди заботятся о том, чтобы произвести нужное впечатление, а другие – нет. Естественно, первые чаще достигают своих целей при общении с другими людьми, чем вторые. Для того, чтобы произвести на других нужное впечатление, необходимо учитывать законы социальной перцепции (восприятия людей). Тот или иной акцент в одежде, наличие того или иного значка, манера разговора и поведения и т. п. приводят воспринимающих к приписыванию человеку определенных личностных качеств и формированию, и оценке его целостного образа. Поэтому и важно учитывать, какой образ себя мы хотим создать, делая акцент на той или иной детали нашего внешнего облика и поведения, с помощью которой будет направляться внимание нашего собеседника по определенному пути. При этом важно учитывать, с каким партнером мы имеем дело и в какой ситуации. Например, модная одежда одного человека будет воздействовать на окружающих только в том случае, если все остальные будут одеты одинаково немодно [3, с. 199].

Восприятие предмета предполагает поэтому со стороны субъекта не только наличие образа, но и определённой действенной установки, возникающей лишь в результате довольно высоко развитой тонической деятельности (мозжечка и коры), регулирующей двигательный тонус и обеспечивающей состояние активного покоя, необходимого для наблюдения [4, с. 276].

Установка, обуславливающая иллюзию, вырабатывалась на кинестетических ощущениях руки, а в контрольном опыте раздражитель давался только оптически, тем не менее оптически предъявленный объект воспринимался иллюзорно в соответствии с установкой, выработанной на кинестетических ощущениях руки.

Этим доказывается центральная, а не периферическая лишь обусловленность иллюзий. [Д. Н. Узнадзе, К вопросу об основном законе смены установки, «Психология», 1930, вып. 3.] [4, с. 281].

Наблюдение, исходя из чёткой целевой установки и приобретаая плановый систематический характер, превращается в метод научного познания [4, с. 288].

В восприятии отражается вся многообразная жизнь личности — её установки, интересы, общая направленность и прошлый опыт — апперцепция — и притом не одних лишь представлений, а всего реального бытия личности, её реального жизненного пути [4, с. 290].

Если мы хотим общаться продуктивно и давать людям ощущение поддержки, нужно понять мир, в котором они живут. Токсичный позитив заставляет нас воспроизводить привычные социальные шаблоны. Он не позволяет общаться искренне и проникаться состоянием другого человека. Большинство позитивных фразочек лишены такта, сочувствия и любопытства [5, с. 25].

Позитивность является цементом, скрепляющим социальную систему, она «бережет наш по-

кой», но фундамент уже дает трещины, и некоторые люди не готовы молчать и терпеть. Позитивные установки и погоня за счастьем, по большому счету, призваны сделать людей послушными и управляемыми [5, с. 227].

Лучший способ проявлять искреннее любопытство – это придерживаться установки, что, несмотря на всю вашу проницательность и уверенность в том, что вы хорошо знаете другого человека, вы на самом деле не знаете, чем он живет и дышит. Такая установка делает вас наивными в лучшем смысле этого слова. И с этим наивным любопытством вы с большей вероятностью будете задавать правильные вопросы, вызывающие желание на них отвечать [6, с. 35].

Среди людей тоже встречаются манипуляторы, которые имитируют провоцирующие факторы, вызывая у окружающих автоматическую реакцию. В отличие от реакций животных, которые по большей части инстинктивны, присущие людям автоматические реакции обычно возникают на основе психологических установок и стереотипов, которые мы принимаем. Данные установки имеют различную значимость, но некоторые из них очень сильно влияют на человеческие поступки. Они воздействуют на нас с раннего детства и в дальнейшем постоянно руководят нами, поэтому мы редко замечаем их силу. Однако в глазах окружающих каждая такая установка – легко определяемое готовое средство автоматического влияния [7, с. 34].

Такие благоприятные обстоятельства нашей жизни, как здоровье или достаток, могут внести существенный вклад в достижение счастья в том случае, если мы используем их правильным образом – на благо других. Несомненно, успех и материальная обеспеченность приносят нам удовольствие от жизни. Но без правильной внутренней установки, без должного внимания к состоянию нашего ума все эти составляющие очень мало влияют на достижение подлинного счастья в долгосрочной перспективе. Если не рассматривать перспективу духовной практики, а исходить из нашей мирской повседневной жизни, то мы приходим к такому выводу: чем прочнее наше душевное равновесие и невозмутимее наш ум, тем сильнее наша способность быть счастливым и получать наслаждение от жизни. Пока вы не будете достаточно дисциплинированы для того, чтобы поддерживать спокойствие вашего ума, никакие материальные блага и внешние обстоятельства не смогут принести вам ощущение радости и счастья. С другой стороны, если вы владеете таким качеством, как невозмутимость ума, то недостаток внешних обстоятельств, которые казались вам обязательными для полноценной жизни, не будет преградой для счастливой жизни [8, с. 27]. Установка на превосходство может играть на пользу или приносить вред. Если человек, например, проявляет щедрость, это может означать одно из двух: он социально адаптирован и хочет помочь или же просто хочет похвастаться [9, с. 71].

Шесть принципов, на которых должно строиться управление адаптивными преобразованиями:

«взгляд с балкона», определение трудностей адаптации, контроль над прессингом, поддержание концентрации внимания, стимулирование личной ответственности и восприимчивость к инициативам снизу. 1. Руководители коммерческих предприятий тоже должны обладать аналогичной способностью – видеть закономерности развития бизнеса как бы с высоты. Непосредственное присутствие на «игровом поле» тут не поможет. Лидеры должны видеть контекст изменений или создать его сами. Лидеры обязаны уметь выявлять антагонистические ценности, определять очаги борьбы за власть, распознавать способы увливания от работы и внимательно следить за множеством других функциональных и дисфункциональных реакций на изменения. Лидер, не обладающий умением перемещаться между этими двумя сферами – «игровым полем» и «балконом» – и непрестанно думающий о возможном деструктивном влиянии привычных методов организационной работы на успешное приспособление к новым условиям, незаметно для самого себя становится заложником существующей системы. Если внимание лидера всецело приковано к деталям игры, то становится невозможно отслеживать динамику адаптивных изменений, а влиять на нее – и по-прежнему. Непосредственное присутствие на «игровом поле» не поможет. Вы должны научиться постоянно перемещаться между «балконом» и «полем». Так вы сможете заметить намечающиеся закономерности: борьбу за власть или увливание от работы. 2. Определите ваши трудности адаптации. 3. Контролируйте прессингом. Чтобы мотивировать подчиненных и не парализовать их активность, руководитель должен придерживаться основных принципов адаптивной работы:

- во-первых, создайте безопасные условия, позволяющие сотрудникам анализировать и обсуждать спорные вопросы, а также уточнять конкурирующие позиции и ценности;
- во-вторых, обеспечьте общее руководство. Определите ключевые вопросы и ценности. Контролируйте скорость изменения: не начинайте одновременно слишком много проектов, сперва завершите начатое;
- в-третьих, старайтесь поддерживать продуктивный уровень прессинга, не подавайтесь искушению восстановить равновесие. Поднимайте трудные вопросы, но при этом сами не впадайте в панику. Вы должны буквально излучать уверенность.

4. Поддерживайте концентрацию внимания. Поощряйте обсуждение спорных моментов и порицайте поиск виноватого и саботаж. Старайтесь в спорах идти дальше поверхностных проблем и полярных мнений. Демонстрируйте готовность к совместному поиску решения проблем. 5. Стимулируйте личную ответственность сотрудников. Для того чтобы люди обрели уверенность в себе и перестали полагаться во всех вопросах на вас, старайтесь поддерживать, а не контролировать сотрудников. Поощряйте риск и ответственность за принятые решения. И обязательно окажите поддержку, если кто-то ошибся. Помогите людям понять, что

решения уже есть у них в головах. 6. Прислушайтесь к инициативам снизу. Не заглушайте обличителей, инакомыслящих и прочих субъектов, которые указывают на противоречия в вашей компании. Их мнение может дать ход свежим идеям. Спросите себя: «О чем это он говорит? Может быть, мы действительно что-то упустили?» [10, с. 58].

Люди должны понять необходимость изменений, поскольку этого требует внешняя среда. Невозможно освоить новые методы работы в состоянии повышенного напряжения, однако полное устранение стресса лишает стимула к адаптации. Лидер обеспечивает общее руководство, определяя основные трудности адаптации компании к внешней среде и формулируя наиболее важные вопросы и проблемы. Он защищает своих подчиненных, регулируя темп нововведений. Он ориентирует сотрудников на новые роли и обязанности, разъясняя им детали текущей ситуации и внушая корпоративные ценности [10, с. 61].

Единоличные решения лидера не способны преодолеть трудности адаптации: для этого необходимо, чтобы все работники взяли на себя ответственность за выход из сложных ситуаций, с которыми столкнулась компания [10, с. 73].

Чтобы извлекать полезные уроки из негативного опыта, лидер должен обладать четырьмя качествами. Вовлечь рабочих к новому управленческому подходу. Владение даром убеждения для предотвращения столкновений между работниками. Быть верным своим принципам. Способность адаптироваться. Это наиболее важное качество включает в себя, во-первых, быстрое осознание ситуации, а во-вторых, твердость характера. Для быстрой ориентации в ситуации необходимо взвесить многочисленные факторы (например, как разные люди могут интерпретировать ваш жест). Не имея такой способности, лидер не сможет наладить связь с окружающими [10, с. 94].

Во-первых, когда внимание сосредоточено на чем-то внешнем, неудовлетворенным желанием труднее нарушить порядок в сознании. Чтобы ощутить психическую энтропию, нужно сконцентрироваться на внутреннем беспорядке. Таким образом, направляя внимание на происходящее вокруг, мы снижаем разрушительное воздействие стресса. Во-вторых, человек, уделяющий внимание окружающему миру, становится его частью, встраивается в систему, связывая себя с ней посредством психической энергии. Это, в свою очередь, позволяет ему лучше понять свойства системы и найти лучшие способы адаптации к стрессовой ситуации [11, с. 179].

Список литературы

1. Филип Дж. Зимбардо «Социальное влияние» стр. (95,98)
2. Д.А. Леонтьев «Психология выбора» стр. 236
3. Е.В. Ильин «Психология общения и межличностных отношений» стр. (199,265)
4. С. Л. Рубинштейн «Основы общей психологии» стр. (276,281,288,290)

-
5. Уитни Гудман «Токсичный позитив» стр. (25,227)
 6. Дэвид Брэдфорд «Связи» стр.35
 7. Роберт Чалдини «Психология влияния» стр.34
 8. Далай-лама «Искусство быть счастливым» стр.27
 9. Альфред Адлер «Наука жить» стр.71
 10. Питер Друкер «Лидерство» стр. (58,61,73,94)
 11. Михай Чиксентмихайи «Поток: Психология оптимального переживания» стр.179